

AlterTUR-2025

3^{er} Taller Internacional de investigaciones turísticas

“Alternativas para la transformación sostenible del turismo”

Título: Sistema computacional para el análisis del consumo de energía eléctrica para el turismo

Autores: Darvin Rivera Aguilar Máster en Informática aplicada y Profesor asistente de la Universidad de Camagüey, Cuba, correo electrónico darwin.rivera@gmail.com

Luis Benigno Corrales Barrios. Doctor en Ciencias Técnicas y Profesor titular y Consultante de la Universidad de Camagüey, Cuba.

Julier Alvarez Gil. Estudiante de Ingeniería informática. Universidad de Camagüey, Cuba

Resumen: La instalación de metros contadores inteligentes en las instalaciones del sector turístico, permiten contar con una plataforma para obtener los datos medidos en los mismos, mediante sistemas de transmisión de datos hacia servidores de la Empresa eléctrica. La Empresa eléctrica presta el servicio de entregar esos datos a los consumidores, mediante el envío de correos electrónicos.

El sistema desarrollado por los autores cuenta con un software que interpreta esos correos y almacena en una base de datos todas las mediciones, estas mediciones se realizan cada 15 minutos. Mediante este software se utilizan estos datos para hacer gráficos de carga, análisis del balance de circuitos, consumos, factor de potencia, etc, es decir, conocer el consumo en tiempo real. Hay dos versiones la versión WEB para computadoras y la versión apk para celulares.

Este software se ha aplicado en los 7 servicios de la Universidad de Camagüey y en los 7 servicios del Complejo Hotelero Camagüey Ciudad

Centro de Estudios Multidisciplinarios del Turismo – CEMTUR
Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”

☎ 53 32 – 266307 📞 53 59935212 🌐 <http://cemtur.reduc.edu.cu>

Circunvalación Norte Km 5 ½ CP: 74650 - Camagüey – Cuba

